

13. Bayerisch-österreichische Dialektologentagung Dialektale Daten: Erhebung – Aufbereitung – Auswertung

Wörterbücher als Identitätsträger? Digitales, kulturelles Storytelling am Beispiel des Wörterbuchs der bairischen Mundarten in Österreich (WBÖ)

Caitlin Gura, Eveline Wandl-Vogt, Barbara Piringer
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Austrian Centre for Digital Humanities (AT)

Im vorgeschlagenen Beitrag wird ein Wörterbuchprojekt als Beispiel für nationale, beziehungsweise europäische Identitätsträger diskutiert. Die vorliegende Arbeit ist Ergebnis eines Praktikums am Austrian Centre for Digital Humanities im Jahr 2016.

Theoretischer Ausgangspunkt der Arbeiten ist die Rolle der Vermittlungsmethode, beziehungsweise der Sprache bei der Bildung einer (regionalen, nationalen oder europäischen) Identität. Die Sprache ist ein einflussreicher identitätsstiftender Faktor in dem Sinn, dass sie die Art und Weise zeigt, wie effektiv eine Gruppe miteinander im Vergleich zu anderen kommunizieren kann.

Basierend auf Leitfragen wird die identitätsstiftende Wirkung des Beispielprojekts WBÖ diskutiert:

- 1) Inwiefern ist die Mundart ein identitätsstiftender Faktor für die ÖsterreicherInnen, beziehungsweise welche Relevanz besitzt der Dialekt für verschiedene Generationen heute?
- 2) Prägt die Mundart eine stärkere regionale Identität an Stelle einer Nationalen?
- 3) Aufgrund des Fehlens von politischen Grenzen ist die regionale Vielfalt eine bessere Darstellung der europäischen Identität?

Anhand von Objekten wird versucht,

- 1) den Entstehungs- und Entwicklungsprozess des WBÖs darzustellen, um sowohl die geschichtliche und wissenschaftliche Bedeutsamkeit dieses Projekts sichtbar zu machen als auch seine Signifikanz in kulturellen und identitätspolitischen Kontexten hervorzuheben.
- 2) den Mythos, dass es sich bei Dialekt um eine fehlerhafte standardisierte Sprache handelt, zu widerlegen und dessen Implikationen auf die österreichische Identität zu zeigen.
- 3) die Verbreitung und die Vielfalt der Dialekte, die sich in Österreich finden, digital darzustellen sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Die vorhandenen analogen und digitalen Archivalien zum Wörterbuchprojekt ermöglichen eine erste Analyse und Einbettung in den internationalen Kontext.

Das Projektergebnis einer Digitalen Ausstellung wird im Rahmen der Tagung erstmals vorgestellt. Eine Einbettung der Ausstellung in Europeana.AT wird aktuell diskutiert.

Referenzen:

- Deutsch, Karl W.: Nationalism and Social Communication. Cambridge, Mass: M.I.T Press 1978.
Storytelling (Methode). In: Wikipedia (2016): https://de.wikipedia.org/wiki/Storytelling_%28Methode%29 (letzter Zugriff: 15.2.2016).
Triandafyllidou, Anna: National identity and the 'other'. In: Bulmer, Martin und Solomos, John (Hrsg.): Ethnic and Racial Studies. London: Routledge (Volume 21, Number 4, July 1998). S. 593-612.
Wiesinger, Peter: Das österreichische Deutsch in Gegenwart und Geschichte. Wien: LIT-Verlag 2006.